

**XOJA AHMAD YASAVIY TA'LIMOTI HAQIDA YOZILGAN QISQA BIR
RISOLA**
**A SHORT TREATISE WRITTEN ON THE TEACHING OF KHOJA AHMAD
YASAVI**

Abdul Khalil Ahmadoughli

Assistant Professor of the Uzbek Language and Literature Department, Language and
Literature Faculty of Balkh University, Mazar-e Sharif/ Afghanistan

Khalil.ahmadoughli1@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-4835-7837

Shogofa Ozgur

PhD Student of the Turkish Language and Literature Department, Faculty of
Literature, Institute of Social Sciences, Erciyes University, Kayseri/Türkiye

sukufe.ozgur93@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-5660-0860

Annotatsiya: Yasaviy tariqatining quruvchisi bo'lgan Xoja Ahmad Yasaviy 11. asrning ikkinchi yarimida hozirgi Qozoqistonning Chimkent shahrining yaqinidagi Sayrom qishlog'ida tug'ilgan. U, diniy va tasavvufiy ta'limotlarini otasi Shaix İbrohim Oto, Arsalon Bobo va Shaix Hamdoniy kabi davrning o'namli bilim odamlaridan o'rgangan. Yasida Yasaviya tariqatini qurib, xalqni to'g'ri yo'lga davat qilishga boshlagan. Yasaviy, Pir-i Turkiston laqabi bilan dunyoga tonilgan. Adabiyotimiz sohasida undan Devon-i Hikmat isimli qimmatbaho bir asar miros qolgan. Ushbu asarning ayrim qo'lyozma nusxalari mavjud bo'lgan. Devon-i Hikmatning Afg'onistonda topilgan nusxasining so'ngi bo'limida **Risolayi Tasavvufiy Xoja Ahmad Yasaviy** isimli Forscha bir qisqa risola yer olmoqdadir. Bu maqolada esa, aytilib o'tgan risola har tamonlama tonitilgan.

Kalit So'z: Yasaviy, Devon-i Hikmat, Risolayi Tasavvufiy Xoja Ahmad Yasaviy.

Abstract: Khaja Ahmed Yasavi, the founder of the Yasavi order, was born in the second half of the 11th century in the village of Sayram, near the city of Shymkent, present-day Kazakhstan. He learned his religious and mystical teachings from his father Shaykh Ibrahim Ata, Arsalan Baba and Shaykh Hamdani. In Yasi, he founded the Yasaviya order and began to invite the people to the right path. The nickname of Yasavi, Pir-i Turkestan is known to the world. In the field of our literature, a valuable work named Devan-i Hikmat has been left behind. There were some manuscript copies of this work. In the last section of the copy of Devan-i Hikmat found in Afghanistan, there is a short Persian treatise called **Risolayi Tasawufi Khoja Ahmad Yasavi**. In this article, the aforementioned brochure is thoroughly toned down.

Key Words: Yasaviy, Devon-i Hikmat, Risolayi Tasavvufiy Xoja Ahmad Yasaviy.

1. Ahmad Yasaviyning Hayoti va Adabiy Kishiligi:

Xoja Ahmad Yasaviy Turkistonning Saryrom degan qasabasida dunyoga kelgan. Otasining ismi Shayx İbrohimdir. U, sayrom qishlog'i va atrofidagi qasabalarda tonilgan mashhur shayxlardan biridir. Onasi Aysha Xotun esa, otasining xalifalaridan bo'lgan Muso Shayxning qizidir. Yasaviy, yetti (7) yoshida ekan otasi vafot etadi. Otasidan oldin onasi ham dunyodan ko'z yumgan edi. U, otasining o'limidan so'ngra opasi Gavhar Shahnoz bilan Yasiga ko'chadilar. Yasida, Arsalon Bob bilan tonishadi va uning yonida o'qishga boshlaydi. Manqibalarga ko'ra, Arsalon Bobo ashobdab biri bo'lgan. Payg'ambarimiz Hazrat-i Muhammad'dan amonat olgan xurmoni Yasiga kelib egasi Ahmad Yasaviga topshiran. (To'sun, 2000, bet 21)

Arsalon Bob, bir qancha vaqtdan keyin vafot etgan. Yasaviy, Arsalon Boboning o'limidan keyin İslom dinining asoslarini yaxshi shakilda o'rganish uchun davrining buyuk bilim va madaniyat markazi bo'lgan Buxora shahriga yetib kelgan. Bu yerda, Arapcha, Forscha va İslomi bilimlarni yaxshi shakilda o'rgangan va Shaix Hamadoni bilan tonishgan. Uning yonida dini va tasavvufi bilimlarni o'rgangan. Yigirma yoshida muridlik maqomini yutuqlar bilan tugatgan. O'zi bu haqda shunday deydi:

Yoshim etti yigirmaga o'ttum maqom

Bahamdulloh pir xizmatin qildim tamom

(Ushbu qo'lyozma nusxa, Hikmet:1, bayt:15, bet: 9)

Shaix Hamadoni ham bir necha yil so'ngra vafot etgan. Yasaviy, shaixining o'limidan keyin ustodining uchinchi xalifasi sifatida tayinlanadi. Bir qancha paytdan keyin maqomini Shayx Abdulqodir G'ujduvoni berib, Yasi shahriga qaytadi. Yasida bir dargoh qurib o yerdagi Turki xalqlarga dini, tasavvufi va axloqi tushunchalarni o'rgatmoqqa boshlagan.(Oral, 2013, bet 5)

Yasaviy, umrining so'ngi yillarida dargohining ostida bir hujra qurdirgan. 63 yoshini to'ldirib, dunyodan qo'l yuvib, Hazrat-i Muhammad uchun motam tutub, Dushanba kuni ushbu hujraga yerlashgan. U'mrining so'ngiga qadar bu hujrada idodat va riyozat qilgan. O'zi bu haqda shunday degan:

Subh-i sodiq dushanba kun yerga kirdim

Mustafog'a motam tutum kirdim mano

Oltmish uchda sunnat dedi bildim mano

Mustafog'a motam tutum kirdim mano

(Ahmadoughli, 2023, bet 245).

Yasaviyning o'lim tarixi ham kesin bo'lmagan. Bazi qaynoqlarda 120 yoshida dunyodan ko'z yumganligi aytilgan va bazi qaynoqlarda esas, 125 yo 87 yoshida vafot etganligi aytilgan. (Oral, 2013, bet 5)

Ahmad Yasaviydan Devon-ı himkat isimli nodir bir bizgacha yetib kelgan.

1.1. Devon-ı Hikmat:

Devon-ı Hikmat, Yasavining hikmatlarini to'plamidir. Yasaviy, hikmatlarini soda til bilan yozgan. U, hikmatlarida Islomiyatning asoslari, tasavvufning odobiy, qiyomat hollari, payg'ambar to'g'risidagi sevgisi va darvishlar bilan bo'lgan aloqasi haqqida so'z yuritgan. (Kurnaz, 2005, 136).

Devon-ı Hikmatning qo'lyozma nusxalari (16. Yüzyıldan keyin) istinsox qilinganligi bois, til ochisidan Chig'atoy Turkchasining xususiyatlari aks ettiradi. Ammo, Yasavi Qoraxonlilar davrida yashagani uchun uning hikmatlarini Qoraxonli davri adabiyoti ichida tekshirilishi kerak. Hikmatlarining ko'pinchasi qo'shiq tarzida qofiyalanib, to'rtlik shaklida haja vazni bilan yozilgan. Masnavi tarzidagi munojot, na't va g'azallri esa, aruz o'lchovi bilan qalamga olingan. Haja vazni bilan yozilgan hikmatlari $4+4+4=12$ hajali va aruz vazni bilan yozilgan g'azallari esa, $7+7=14$ vayo $8+8=26$ hajalidir. (Ercilasun, 2016, bet 333)

1.2. Yasavi İjodining Qo'limizdagi Qo'lyozma Nusxasi:

Ushbu qo'lyozma nusxa, Avg'onistan'nin shimolidagi Faryob viloyati Andxuy tumanida qo'lga keltirilgan. Asar, manzum va mansur o'laroq iki bo'limdan tuzilgan. Asarning manzum qismi Eski Chig'toycha (Qoraxonli Turkchasi) bilan yozilgan va bu qisimda Yasavi'ning bir munojoti 96 hikmati yer olmoqdadir. Asardagi manzum hikmatlar a'ruzning hijo o'lchavi ($4+3=7$ va $4+4+4=12$) bilan yozilgan. Ushbu bo'limning so'ngi betida, Shahri Sabzning Navqot qishlog'idan bo'lgan Mullo Azim o'g'li Mullo Aziz Qul isimli bir kotib, ushbu asarni 1276 yilida qaroko'l viloyatida kitobat qilinganligi aytilgan. Ammo, kitobat yilini milodi vayo hijri bo'lganini va bu qo'lyozmani qaysi nusxaning yuzidan yozganligini aniqlamagan. (Ahmadoughli, 2023, bet 246)

Bu nusxaning ikkinchi qismida esa, Forscha bilan yozilgan mansur matn yer olmoqtadir. Bu bo'limda, Risola-yi Xoja Ahmad Yavasi, Risola-yi Shayx Shahobeddin Suhravardi isimli ikki tasavvufi risola, Munojot-i Hazrat-i Muso isimli bir munojot, İmom Abu Hanifaning nasabi haqqidagi qisqa bir matn, Kikoyati İblis kabi ikki qisqa hikoya, İmom Muhammad G'azolining Arba'in isimli asarida yer olgan tasavvuf haqqidagi ta'limotlari va eng so'gi qismida esa, Farzad Sohobi bo'lmasligi haqqida mansur va manzum bir matn yer olmoqtadir.

1.2.1. Nusxaning Tavsifi:

Ushbu nusxa, Nastaliq yozuvi bilan yozilgan va 194 betdir. Asarning birinchi qisimi (Nazm bo'limi)da har betda 15 satir va ikkinchi qisimi (nasr bo'limi)da esa, har betda 17 satir yer olmoqdadir. İpak qog'azida yozilgan. Asar betlarining o'lchovi 27×15 cm va qalinligi 2cm dir. Hayvon terisi bilan qoplangan..

1.2.2. Nusxaning muhtavosi:

Ushbu nusxa, to'plam 196 bet va nazmu nasr o'laroq ikki bo'limga ayrilgan. Nusxaning birinchi qismida nazm va ikkinchi qismida esa nasr matni yer olmoqdadir. Nazm qimi Ahmad Yasavining Devoni hikmatidan iboratdir va 140 betdan tuzilgan. Bu bo'limda, bir mujnojoti va 96 hekmat yer olgan. To'plam 18839 baytdir. Nusxaning nasr qismi esa, 54 betdan iboratdir. Bu bo'limda, Ahmad Yasavining tasavvuf talimoti haqqidagi risolasi, Shayx Shobeddin Suhravardining tasavvuf talimoti haqqidagi risolasi, Munojotnoma-i Hazrat Muso isimli, bir munojot, Imom Abu Hanifanin nasibi, hikoyati iblis va hikoyati Fath-i Musli Rahmatulloh Alayh kabi hikoyalar, Imom Muhammad G'azolining Arbain isimli asaridagi tasavvuf talimotlari va so'nda esa, Farzand sohibi bo'lish haqqida nazm u nasrdan tuzilgan bir bo'limdan iboratdir.

2. Ahmad Yasaviy Ta'limoti Haqida Qisqa Bir Risola: Risola-yi Hazrat-i Xoja Ahmad Yasaviy

Ushbu risola, yuqorida zikr etilgan qo'lyozma nusxaning nasr qismida yer algan birinchi unvonidir. Risola, xuddiy devoni hikmatning Forscha xulosasidir. Yasaviyning vafotidan so'ngra uning talabalari tamonidan qalamga olinganligi tushunilmoqdadir. Keyinchalik 1278 yilda kitobat qilingan. Risolada, Yasaviyning tasavvuf haqqidagi qarashlari o'nbir bobda qisqacha ochiqlan va shulardan iboratdir:

Bob-i avval dar bayoni ahkom-i tariqat: Yasaviyga ko'ra, tariqatning ahkomi oltitadir va shulardan iboratdir: Ma'rifat, saxovat, sidq, yaqin, tavakkul, tafakkur. (Ushbu qo'lyozma, Bet 141)

Bob-i duvvum dar bayoni arkoni tariqat: Tariqat ruknlari ham oltiga bo'lingan: Ilim, hilim, sabr, rizo, ixlos, qurb. (Ushbu qo'lyozma, Bet 141)

Bob-i sevvum dar bayoni vojiboti tariqat: Tariqatning vojiblari ham oltida bo'lingan va shulardan iborat: Talab-i didor, shavq, xavf, rijo, zikir, fikir. (Ushbu qo'lyozma, Bet 141)

Bob-i chahorum dar bayoni sunnati tariqat: Tariqatdagi sunnatlar ham oltiga bo'lingan: Namozni jamoatda qilish, ertalab turish, har doim tahoratli bo'lish, tahoratni saqlash, Tangri taa'oloning zikrini qilish, avliyolar, anbiyolar, Islom podishohsi, bolalar va ustodlar haqqida duo qilish. (Ushbu qo'lyozma, Bet 141)

Bob-i Pabjum dar bayoni mustahabot-i tariqat: Tariqatdagi mustahablar ham oltiga bo'lingan: Mihmon bilan yaxshi raviya qilish, avqot berish, mihmon borligicha u bilan suhbatdosh bo'lish, mihmon ketguncha u bilan yo'lga qadar borish, mihmoning istagini yeriga keltirish, javonmardlik qilish. (Ushbu qo'lyozma, Bet 142)

Bob-i shashum dar bayoni odobi tariqat: Tariqatning odobi ham oltiga bo'lingan va shulardan iborat: Pirning yonida ikki tiz ustida adab bilan o'ltirish, o'zini barchadan haqir eksik bilish, o'zidan ulug'roq bo'lgan kishilarga marifat qilish, buyklarning oldida boshqa bir harf bilan mashg'ul bo'lmamaslik, pirdan ijoza olmasdan so'z yurutmamoqliq. (Ushbu qo'lyozma, Bet 142)

Bob-i haftum dar bayoni irodat giriftan: Xoja Ahmad Yasaviyga ko'ra, irodat qilish murshid-i komil bo'lish, irodat qilish uchun muridni shahavoti nafsonidan, zulmatdan, kina va kuduratdan xabardor qilish.

Shayxning irodati esa, qirq maqomdan xabardor bo'lish, 40 maqomdan xabari bo'lmaganda 20 maqomdan xabardor bo'lish, agar bu maqomlardan xabarsiz bo'lsa ushbu 8 maqomdan xabardor bo'lish: Alif, bo, to, sin, sod, fo, qof, ro.

Alif: To'g'rilik

Bo: Bashorat

To: Tarki dunyo qilish.

Sin: Sayr va suluk.

Sod: Sabir

Fo: Foqa

Qof: Qanoat

Ro: Riyozat.

Ushbu sekkiz (8) maqomdan xabarsiz bo'lgan shayx abadiy azobga uchrar.(Ushbu qo'lyozma, Bet 142-143)

Bob-i Muhabbat: Yasaviy, muhabbat haqqida shunday degan: Tangri Ta'olo muhabbatni yaratguncha, ay muhabbat! Arsh-i azama va kursida b'ol deb xitob qilgan. Muhabbat qabul qilmagan. Ay muhabbat! Nega bu maqomni qabul qilmadinf deb nido kelgan. Muhabbat esa, ay o'n sekkiz ming maxluqning yaratuvchisi! U yerda bo'lish uchun maqsud kerak, tolib uchun matlub, oshiq uchun ma'shuq, Zulayxo uchun Yusuf, Xadija uchun Mummad, murid uchun pir va murshidu darvish uchun mavlo bo'lish kerak deb javop qayirgan. (Ushbu qo'lyozma, Bet 144)

Dar bayoni Ishq: Bu bo'limda ishq va oshiq haqqida bilgi berilgan. Yasaviyga ko'ra, oshiq u kishidir ki bir marta Alloh deganda, uning ixlosi bilan marifatning chirog'i, chaqmoqning otashi kabi shavq bilan yongay va muhabbatning sham'i porlagay. (Ushbu qo'lyozma, Bet 144-145)

Dar bayoni Marifat: Bu bo'lim marifat haqqidadir. Yasaviy, marifatni shu shakilda ochiqdamoqdadir: Marifat bir hisordir, ishq podishoh va aqil vazir. Mairfa oyat va hadislar bilan ochiqlangan. (Ushbu qo'lyozma, Bet 145-146)

Bob-i fi bayoni darvishi: Bu bo'limda darvish haqqida bilgi berilgan. Ahmad Yasaviyga ko'ra, darvish u kishidir ki ko'nqlida, zikir, itiqod va xursandlik bo'lsa, namozni masjidga o'qisa, har doim Quron tilovat qilsa, kunduzlari ruza tutsa, bihishtdan umidvor va mushtoq didor Xudovand bo'lsa. (Ushbu qo'lyozma, Bet 147)

2.1. Risolaning Nusxa Tavsifi:

Nastaliq yozuvi va Forsi til bilan qalamga olingan bu mansur risola, to'plam yetti (7) betdan iboratdir. Ipak qog'azida yozilgan. Har betda o'n yetti (17) satir yer olmoqdadir. Asardagi boshliqlar qizil qalam bilan va ochiqlamasi esa, qora qalam bilan yozilgan.

2.2. Risolaning Mutavosi:

Ushbu risola, yuqorida aytilib o'tgan qo'lyozmaning mansur qismini birinchi unvonidir. To'plam yetti (7) betdan iboratdir. Ahmad Yasaviyning tasavvufi tushunchlari haqqida so'z yurutmoqdadir. Risola, Bob-i avval dar bayoni ahkomi tariqat, bob-i duvvum dar bayoni arkoni tariqat, bob-i sevvum dar bayoni vojiboti tariqat, bob-i muhabbat, bob-i marifat va bob-i ishq kabi o'nbir bo'limdan tuzigan. Asarning so'ngi sahifasida esa, yozilish tarixi (1278) yer olmoqdadir.

XULAOSA

Ushbu maqolada, birinchidan Xoja Ahmad Yasaviyning hayoti va ijodiyoti haqida bilgi berilib, keyinchalik yasaviy devoningn qo'lyozma nusxasi va bu nusxada yer olgan Risola-yi Hazrat-i Xoja Ahmad Yasaviy isimli mansur risola har tamonlama tekshirilgan.

Darhaqiqat, ushbu tadqiqot **Xoja Ahmad Yasaviy Ta'limoti Haqqida Yozilgan Qisqa Bir Risola** deb nomlangan maqola daslabki tadqiqotlardan biri bo'lib, O'zbek Tili va Adabiyoti sohalariga hissa qo'shish maqsadi bilan qalamga olinmoqdadir.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Ahmadoughli, Abdul Khalil. (2023). "Xoja Ahmad Yasavi va Uning Avg'oniston Shimolidagi Qo'lyozma Nusxasi". O'zbekiston: Interpretation and reseaches jurnali, son:04, bet 243-249.
2. Ercilasun, Ahmet Bican. (2016). "Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi", 17. Baskı, Ankara: Akçağ Yayınları.
3. Oral, Osman. (2013). "Hoca Ahmet Yesevi (Ö. 562/1166) ve Yesevilik". Türkiye: Uluslararası Rusya Araştırmaları Dergisi, Soni 6/1, bet 1-16.
4. Kurnaz, Cemal. (2005). "Eski Türk Edebiyatı". Ankara: Kitobevi yayınları.
5. Tosun, Cemal, (2000). "Hoca Ahmet Yesevi, Hayatı, Eserleri ve Toplumu Eğitim Metodu". Türkiye: Dini Araştırmalar, Jild 2, son 6, bet 119-131.